

ECONOMISCHE LEVENSDUUR EN AFSCHRIJVING VAN DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN

door Drs. H. Willems

1. Het bepalen — of beter het schatten — van de economische levensduur van duurzame produktiemiddelen zowel als de regeling van de daarop gebaseerde afschrijvingen staan de laatste jaren in het centrum der belangstelling. Ik moge hiervoor verwijzen naar een recente publikatie van Prof. Dr. J. L. Meij, die zeer in het kort een overzicht geeft van de literatuur op het gebied van de levensduurbepaling ¹⁾. Een uitvoeriger behandeling van een aantal theorieën wordt gegeven in een kortgeleden verschenen Zwitserse dissertatie, nl. die van dr. von Briel ²⁾. Het is in het bijzonder naar aanleiding van von Briel's dissertatie, dat ik voor dit interessante vraagstuk opnieuw de aandacht vraag.

Von Briel komt na een kritische beschouwing van de verschillende bestaande opvattingen tot de konklusie, dat de zgn. „goodwill-theorie” de enig houdbare is. In deze theorie speelt de geldopbrengst van het produkt of van de prestatie van het produktiemiddel een beslissende rol. Ook bij de bepaling van de afschrijvingsmethode, waarover de „goodwill-theorie” overigens geen licht laat schijnen, wordt soms gebruik gemaakt van de geldopbrengst van het produkt. In de theorie, ontwikkeld door Limperg en verder uitgewerkt door J. L. Meij wordt dit gebruik van de geldopbrengst onjuist geacht en wordt een andere oplossing gegeven, gebaseerd op de vervangingswaarde van het produkt of de prestatie. Het is nu mijn bedoeling om deze theorieën nog eens met elkaar te confronteren, o.a. omdat ik ook in enkele recente Nederlandse publikaties opnieuw de reeds door Limperg en J. L. Meij gesignaleerde fout meen te ontdekken wat betreft het gebruik van de geldopbrengst ter bepaling van de economische levensduur en de afschrijvingen. Bovendien scheidt dit de gelegenheid te wijzen op een andere niet zo dikwijls gesignaleerde fout, nl. het uitgaan van het onoplosbare toerekeningsprobleem.

Vooraf zij nog opgemerkt, dat er met betrekking tot de duurzame produktiemiddelen in het kader van ons onderwerp drie vraagstukken zijn, die om een oplossing vragen:

- 1e. de schatting van de economische levensduur op het moment van de aanschaffing van een nieuw duurzaam produktiemiddel.
- 2e. de regeling van de afschrijvingen.
- 3e. het bepalen van het juiste moment van vervanging van een in gebruik zijnd duurzaam produktiemiddel.

Dat deze problemen nauw samenhangen blijkt wel als men bedenkt, dat voor de bepaling van het vervangingsmoment steeds een vergelijking zal moeten worden gemaakt tussen het oude en een nieuw produktiemiddel. Voor het nieuwe produktiemiddel doet zich hierbij weer het onder 1 en 2 genoemde probleem voor. Het is duidelijk dat het antwoord op de eerste twee vragen niet zonder betekenis zal zijn voor de oplossing van de derde en omgekeerd. Hoewel deze drie vraagstukken onderling dus nauw samenhangen zal blijken, dat het nuttig is bovengenoemde onderscheiding voor ogen te houden. In het volgende wordt afgezien van de vraagstukken, samenhangende met prijsveranderingen van duurzame produktiemiddelen.

¹⁾ Prof. Dr. J. L. Meij: Het vervangingsprobleem bij duurzame produktiemiddelen, 's-Gravenhage 1956.

²⁾ Dr. Hansrudolf von Briel: „Die Ermittlung der Wirtschaftlichen Nutzungsdauer von Anlagegütern, Zürich 1955.

2. De bepaling van de economische levensduur en de geldopbrengst van het produkt.

Het is dienstig om eerst een korte uiteenzetting te geven van de goodwill-theorie, waarbij ik de behandeling van von Briel volg, die zich hierbij weer baseert op Preinreich, F. A. en Vera Lutz en vooral op Erich Schneider³⁾.

Von Briel gaat uit van een „einmalige Investition”, d.w.z. de ondernemer houdt bij de bepaling van de levensduur geen rekening met de invloed van de eventuele goodwill van de later optredende vervangende produktiemiddelen⁴⁾.

Volgens de goodwill-theorie kan de levensduur van een duurzaam produktiemiddel, bv. een bepaalde machine, worden bepaald door na te gaan over welke periode de door de machine opgeleverde goodwill maximaal is. Onder de goodwill van een duurzaam produktiemiddel wordt verstaan het verschil tussen zijn kapitaalwaarde en zijn aanschaffingswaarde. De kapitaalwaarde is hierbij gelijk aan de contante waarde van alle toekomstige quasi-rents (= verschil tussen de geldopbrengst van het produkt en de komplementaire kosten) vermeerderd met de contante waarde van de residu-waarde aan het eind van de economische levensduur.

De goodwill is nu maximaal, als de opbrengst van het produkt in een bepaalde tijdeenheid gelijk is aan de komplementaire kosten in die tijdeenheid, vermeerderd met de interest over de residu-waarde en de depreciatie van deze residu-waarde in dezelfde tijdeenheid.

Ter verduidelijking kan deze stelling als volgt mathematisch worden afgeleid:

- G = de goodwill van het produktiemiddel.
O(t) = de geldopbrengst van het produkt per tijdeenheid.
K(t) = de komplementaire kosten per tijdeenheid.
R(t) = de residu-waarde aan het eind der economische levensduur.
i = de kalkulatie-interestvoet.
A = de aanschaffingswaarde.
n = de economische levensduur, bestaande uit t tijdeenheden.

Er wordt een continue interesttoevoeging verondersteld⁵⁾.

Nu is $G = \int_0^n [O(t) - K(t)] e^{-it} dt + R(n) \cdot e^{-in} - A$.

Wil de goodwill maximaal zijn dan moet $\frac{dG}{dt} = 0$, d.w.z.:

$$\frac{dG}{dt} = [O(n) - K(n)]e^{-in} + R'(n) \cdot e^{-in} - i \cdot R(n) \cdot e^{-in} = 0.$$

Hieruit volgt: $O(n) = K(n) + i \cdot R(n) - R'(n)$.

Hiermee is het hierboven gestelde bewezen.

Als men afziet van de residu-waarde eindigt de economische levensduur

³⁾ E. Schneider: Wirtschaftlichkeitsrechnung, Tübingen 1951.

⁴⁾ Von Briel acht dit het meest reële uitgangspunt. Het rekening houden met de goodwill van latere vervangers bekort de levensduur, berekend volgens de goodwill-theorie. Omdat dit voor het hier aan de orde zijnde probleem niet van belang is en de uiteenzetting slechts ingewikkelder zou maken beperk ik mij hier tot het eenvoudigste geval, de „einmalige Investition”.

⁵⁾ Zoals bekend mag worden verondersteld wordt bij de berekening van de contante waarde van een stroom toekomstig vervallende bedragen gebruik gemaakt van de faktor $e = \lim (1 + \frac{1}{n})$; n is hierbij het aantal malen, dat interest wordt toegevoegd. De contante waarde van een bedrag van f a, dat over x jaar ter beschikking komt, is gelijk aan $y = ae^{-ix}$, waarbij i het interestpercentage voorstelt.

dus in die tijdeenheid, waarin de komplementaire kosten juist gelijk zijn aan de geldopbrengst ⁶⁾).

Het bezwaar, dat tegen deze wijze van bepaling van de economische levensduur terecht wordt ingebracht, is, dat de winst, althans voorzover begrepen in de voortbrengselen van het duurzame produktiemiddel, geheel aan dit duurzame produktiemiddel wordt toegerekend ⁷⁾). Het gevolg hiervan is, dat de schatting van de levensduur te lang uitvalt. Het produktiemiddel wordt zolang gehandhaafd tot de gehele ondernemerspremie is opgesoupeerd.

Von Briel ziet deze moeilijkheid niet. Wel wijst hij op een andere onvolkomenheid in de goodwill-theorie en wel de volgende.

Men baseert de bepaling van de goodwill op de geldopbrengst van het produkt van de machine of het apparaat. Wat is dit produkt? Is dit het eindprodukt of een halffabrikaat, bv. het produkt in bewerking, direct nadat het apparaat zijn taak heeft voltooid? Meestal wordt — hier wijst von Briel op — stilzwijgend van de marktprijs van het eindprodukt uitgegaan, in de veronderstelling dat er slechts één duurzaam produktiemiddel aan de totstandkoming van het produkt meewerkt. Alle overige kosten zijn dan komplementaire kosten en worden op de opbrengst van het eindprodukt in mindering gebracht. De rest is de quasi-rent van het apparaat. Schneider gaat o.a. van deze vereenvoudigende veronderstelling uit ⁸⁾).

Von Briel is van mening, dat dit een ontoelaatbare vereenvoudiging is, omdat het normale geval anders ligt. Het normale geval is nl., dat méér dan één apparaat meewerkt aan de vervaardiging van het produkt. Zou nu bij de bepaling van de goodwill van iedere machine steeds weer worden uitgegaan van de geldopbrengst van het produkt, dan is het, zegt von Briel, duidelijk, dat er een „Überwertung“ plaats zou vinden van de goodwill van het apparaat ⁹⁾). Voor de verschillende tussenstadia van het produkt in bewerking bestaat echter veelal geen marktprijs. De schrijver ziet hier dan ook geen andere oplossing dan in de plaats van de marktprijs van het eindprodukt te nemen een „verrekenprijs“ voor de prestatie van de machine. In iedere etappe van het produktieproces geeft een bepaald duurzaam produktiemiddel zijn prestaties af aan het produkt. Het gaat er nu bij de bepaling van de „verrekenprijs“ om „zu ermitteln, welchen Anteil diese Nutzleistungsabgabe im Rahmen des gesamten Herstellungsprozesses hat, d.h. welche Bedeutung ihr bei der Herstellung des betreffenden Produktes zukommt“. Als men dit aandeel kent kan men de marktprijs van het produkt naar verhouding over de verschillende prestaties verdelen en zo de „Verrechnungspreis“ of „Normalpreis“ van de prestatie vaststellen ¹⁰⁾). Deze „Normalpreis“ vermenigvuldigd met de hoeveelheid geleverde prestaties geeft de „Rohertrag“ van het apparaat, welke „Rohertrag“ dus in de plaats treedt van de geldopbrengst van het produkt bij de berekening van de goodwill.

Het is duidelijk, dat het door von Briel gesignaleerde bezwaar tegen de

⁶⁾ Schneider spreekt dan ook van de gelijkheid van „Grenzausgaben“ en „Grenzeinkahmen“.

⁷⁾ Zie J. L. Meij, blz. 14 en 41.

⁸⁾ Schneider, Wirtschaftlichkeitsrechnung, blz. 76.

⁹⁾ Dit is het bekende bezwaar van von Wieser tegen de theorie van de waardering van komplementaire goederen van Böhm-Bawerk.

¹⁰⁾ Een en ander houdt in, dat het begrip komplementaire kosten ter bepaling van de goodwill ook beperkter van inhoud moet worden. Men kan nl. niet meer uitgaan van alle andere kosten dan de kosten van het duurzame produktiemiddel.

goodwill-theorie juist is ¹¹⁾). Even duidelijk is echter dat door bovengenoemde kunstgreep deze theorie niet wordt gered. Ook indien men de geldopbrengst van het produktiemiddel zou kunnen toerekenen aan de verschillende samenwerkende produktiemiddelen zou het bezwaar blijven gelden, dat het toegerekende deel van de ondernemerspremie de levensduur-bepaling onjuist maakt. Het is echter onmogelijk deze toerekening uit te voeren.

De levensduur bepaling zou volgens deze methode geheel op losse schroeven komen te staan. Dat de schrijver hiervan zelf wel enig vermoeden heeft blijkt uit de volgende merkwaardige passage, waarmee hij zijn betoog over de verrekenprijs afsluit: „Es kann nun möglich sein, dasz der Normalpreis stets unter die Kosten pro Nutzleistungseinheit zu liegen kommt. Ist dies der Fall, so wird der Unternehmer untersuchen müssen, ob er den verhältnismässigen Anteil des Anlagegutes, bzw. seiner Nutzleistungen, an der Herstellung des Produktes zu niedrig eingeschätzt hat, oder ob die Verwendung des betreffenden Anlagegutes sich überhaupt nie lohnt. Im ersten Falle werden entsprechende Korrekturen anzubringen sein. Im zweiten Falle wird man sich die Frage vorlegen müssen, ob sich eine Ausscheidung des betreffenden Anlagegutes und als Folge davon ein Bezug der von ihm erstellten Nutzleistung aus fremden Betrieben empfehle.

In praktischen Fällen wird es stets den Unternehmer anheimgestellt werden müssen, wie er die entsprechenden Verrechnungspreise aus dem Marktpreis ableiten, und wie er, entsprechend den gewonnenen Ergebnissen, sich verhalten will”.

De laatste opmerking is illustratief voor de onoplosbaarheid van het probleem. Ook de ondernemer zal echter niet in staat zijn het toerekeningsprobleem op te lossen. Het toerekeningsprobleem is slechts te vermijden als men uitgaat niet van de opbrengstwaarde maar van de vervangingswaarde. De vervangingswaarde is nl. in ieder stadium van het produktieproces wel vast te stellen, zodat de methode, zoals in het genoemde geschrift van Meij wordt verdedigd, op dit punt wel houdbaar is.

Voordat ik overga tot de bespreking van een methode tot regeling van de afschrijving, waarbij dezelfde als de hier gesignaleerde fout wordt gemaakt, wil ik nog wijzen op het voorbeeld, dat von Briel aan het slot van zijn dissertatie geeft van de toepassing van de goodwill-methode ¹²⁾). De schrijver tracht nl. na te gaan of het moment van buiten gebruikstelling van een auto, die 20 jaar lang gebruikt is, juist is geweest. Hij konkludeert uit de ter beschikking staande gegevens, dat dit moment inderdaad juist is geweest, omdat de komplementaire kosten etc. per km op dat moment juist gelijk zijn aan de opbrengst per km. Deze uitkomst is zelfs technisch gezien onwaarschijnlijk, omdat de meeste auto's na 20 jaar al lang onder slopershanden zijn gevallen. De schrijver komt tot deze uitkomst dank zij het feit, dat op het moment van vervanging de hele ondernemerspremie is opgesoupeerd door de stijgende komplementaire kosten. Iedere autoverhuurder zal wel oppassen zo ver te gaan, omdat hij dezelfde prestatie goedkoper kan verkrijgen door te juister tijd de oude wagen door een nieuwe te vervangen.

3. *De geldopbrengst van het produkt en de methode van afschrijving*

Ook bij het bepalen van de afschrijvingsmethode wordt door verschillende schrijvers uitgegaan van de geldopbrengsten van het produkt. Dit deed o.a. Prof. Dr. N. J. Polak ¹³⁾). Het verschil tussen de opbrengstwaarde

¹¹⁾ Hier is trouwens reeds voor hem door anderen op gewezen.

¹²⁾ Von Briel, blz. 147 e.v.

¹³⁾ Prof. Dr. N. J. Polak: Afschrijvingen, o.a. afgedrukt in Verspreide geschriften van Prof. Dr. N. J. Polak, Purmerend 1953.

van het produkt en de komplementaire kosten noemt deze de „bedrijfs-waarde” van het produktiemiddel ¹⁴). De toerekening van de gegeven aanschaffingsprijs aan de opvolgende jaarprestaties kan nu geschieden naar de onderlinge verhouding tussen de waarden der prestaties in de verschillende jaren van de levensduur, welke onderlinge verhouding wordt bepaald door het verloop van de bedrijfswaarde ¹⁵).

Ook Polak laat zich niet uit over het geval van samenwerking van meerdere duurzame produktiemiddelen bij de totstandkoming van het produkt, waarbij in de tussenstadia van bewerking geen opbrengsten zijn te bepalen. Groeneveld wijst hierop in zijn boek ¹⁶). De schrijver zegt dan, dat men de gedachtengang van Polak toch zou kunnen blijven toepassen door voor de prestaties van een machine een zekere verrekenprijs aan te nemen. Groeneveld wil dus dezelfde oplossing geven als Von Briel. Om dezelfde redenen als bovengenoemd is echter ook deze oplossing onmogelijk. Het toerekenen van een inkomen, dat door een kollektiviteit van produktiemiddelen is opgewekt, aan de delen dezer kollektiviteit — in dit geval aan een bepaald duurzaam produktiemiddel — is onmogelijk.

De konklusie uit het voorgaande moet dan ook zijn, dat, zowel bij de bepaling van de levensduur als bij de vaststelling van de methode van afschrijving het gebruikmaken van de geldopbrengst van het produkt — c.q. prestatie — onjuist is. In beide gevallen stuit men op het onoplosbare vraagstuk van de toerekening.

Groeneveld merkt nog op, dat Polak's oplossing doelmatig is te achten in het kader van een periodieke resultaten-berekening ¹⁷). De schrijver argumenteert dit door erop te wijzen, dat het leidende beginsel in de afschrijvingstheorie van Polak is het streven naar een zekere mate van nivellering van de winsten van opvolgende jaren. Aangezien dit laatste streven verklaarbaar is, acht de schrijver toepassing van deze afschrijvingsmethode voor de resultaten-berekening wel doelmatig, voor de kostprijsberekening geldt dit echter niet. Er wordt nl. uitgegaan van de opbrengst d.w.z. van de te behalen prijzen van het produkt om een onderdeel van de kosten te bepalen, terwijl deze kosten juist zouden moeten dienen als grondslag voor de prijsvaststelling. Zo geraakt men volgens Groeneveld in een cirkelredenering.

Dit laatste is naar mijn mening juist, maar in de periodieke resultaten-berekening wordt bij toepassing van Polak's methode dezelfde fout gemaakt. Als men de resultaten berekent als een verschil tussen opbrengsten en kosten, terwijl de kosten gedeeltelijk afhankelijk zijn van de opbrengst is dit dezelfde cirkelredenering als de door de schrijver bij de kostprijsberekening genoemde.

Wellicht kan men hiertegen aanvoeren, dat men winstnivellering als doel vooropstelt en dat men zich, gedachtig de regel „different costs for

¹⁴) Wij zien hier af van de interestfaktor. Het betoog verandert hierdoor in principe niet.

¹⁵) Het is duidelijk, dat, zou de gehele bedrijfswaarde als kosten worden afgeschreven, de ondernemerswinst, zo aanwezig, geheel in het afschrijvingsbedrag zou worden opgenomen. Hierop wijst K. J. Groeneveld: *Algemene Bedrijfseconomie II*, Leiden 1956. De schrijver is van mening dat Meij deze foutieve interpretatie geeft in zijn critiek op Polak. Dit is m.i. niet juist. Meij stelt nl. slechts, dat, indien men de bepaling van de levensduur op het beginsel van Polak zou baseren — hetgeen de goodwill-theorie doet — deze levensduur bepaling foutief wordt. Overigens neemt Polak de levensduur als gegeven aan, terwijl de goodwill-theorie niet spreekt over de afschrijvingsmethode. Beide behandelen slechts de helft van het probleem. De veronderstelling, dat uit de ene opvatting de ander voortvloeit — van welke veronderstelling Meij kennelijk uitgaat — ligt dus voor de hand.

¹⁶) Groeneveld, blz. 267.

¹⁷) Groeneveld, blz. 271.

different purposes", hierdoor ook bij het vaststellen van de afschrijving laat leiden.

Hierop kan worden geantwoord, dat men ook bij de prijspolitiek een doel voorop kan stellen, bv. prijsstabilisatie. Bij stijgende komplementaire kosten zouden hieruit lagere afschrijvingen kunnen resulteren, omdat de „bedrijfs-waarde" daalt. In beide gevallen wordt echter de regel „different costs for different purposes", onjuist geïnterpreteerd. Hierdoor worden enerzijds kostprijsberekening en prijspolitiek en anderzijds winstbepaling en winstbestemming met elkaar verward.

Tot slot nog een opmerking over de regeling van de afschrijvingen. Deze afschrijvingen dienen, zo is de gebruikelijke formulering, geregeld te worden naar het verloop van de waarde van de per periode geleverde werkeenheden.

Voor de uitwerking van deze gedachte zijn bepaalde formules ontworpen, waarvan de meest algemene vorm is:

$$A - \frac{R}{(1+i)^L} = \frac{W_1}{(1+i)} + \frac{W_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{W_L}{(1+i)^L}$$

Hierin is:

A = de aanschaffingswaarde.

R = de residuwaarde.

i = de interestvoet.

L = aantal perioden van de levensduur.

W_n = de waarde van de in periode n geleverde werkeenheden.
(n = 1, , L)

Deze formule is in meerdere geschriften in een of andere vorm te vinden. Bij de toepassing van deze formule zijn gegeven: A, R, L, i en de verhouding $W_1 : W_2 : \dots : W_L$. Hieruit is dus W_1 etc. te bepalen. Er is in deze formule a priori niets gezegd over de verhouding $W_1 : W_2 : \dots : W_L$, d.w.z. over het verloop van de waarde der werkeenheden.

Ik vestig hierop de aandacht, omdat in het januarinummer van het M.A.B. drs. Slot in een artikel stelde, dat een dergelijke formule in onze litteratuur nog weinig naar voren is gebracht. Schrijver geeft zelf de volgende:

$$K = \frac{A - \frac{R}{(1+i)^L} + \frac{C_1}{(1+i)} + \frac{C_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{C_L}{(1+i)^L}}{\frac{p_1 \times q_1 \times t_1}{(1+i)} + \frac{p_2 \times q_2 \times t_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{p_L \times q_L \times t_L}{(1+i)^L}}$$

Hierin is p het verloop van de produktie in hoeveelheden, q een index voor de kwaliteit van de produktie, t een index voor de mate, waarin techniekverbetering tot kostprijsverlaging leidt en C de komplementaire kosten, terwijl K de kosten per prestatie-eenheid voorstelt. Deze kosten per prestatie-eenheid worden verkregen door deling van de totale kosten van het duurzame produktiemiddel (aanschaffingsprijs minus restwaarde plus komplementaire kosten) door het totale aantal prestatie-eenheden van het produktiemiddel ($p \times q \times t$) waarbij rekening wordt gehouden met de interestfaktor.

De totale last per jaar wordt bepaald door vermenigvuldiging van het aantal prestatie-eenheden van elk jaar ($p \times q \times t$) met de kosten per prestatie-eenheid. Het afschrijvingsplan vindt men door van de aldus bepaalde jaarlast af te trekken de rente- en de komplementaire kosten.

Als we even van de indices t en q afzien leert een eenvoudige omrekening van bovenstaande formule:

$$A - \frac{R}{(1+i)^L} = \frac{K.p_1 - C_1}{(1+i)} + \frac{K.p_2 - C_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{K.p_L - C_L}{(1+i)^L}$$

Dit is echter dezelfde formule als de eerder genoemde, want $K.p_1 - C_1$ is gelijk W_1 etc. Een nieuwe formule, die tevens algemeen toepasbaar is, d.w.z. a priori niets zegt over het verloop van de waarde der werkeenheden, is die van Slot dan ook geenszins. De enige, maar niet nieuwe, afwijking wordt gevormd door de indices t en q , waarvan de toepasbaarheid wel wenselijk, maar in praktijk waarschijnlijk helaas vaak zeer moeilijk zal zijn.

4. *Het vermijden van het toerekeningsvraagstuk*

De in de brochure van Meij uiteengezette methode van levensduurbepaling en afschrijving gaat uit van de vervangingswaarde van het produkt of van de prestatie. Hierdoor wordt dus, zoals reeds opgemerkt, het onoplosbare toerekeningsprobleem vermeden. Een van de moeilijkheden van deze oplossing is een schijnbare cirkelredenering. Het is wellicht goed hierop nog wat nader in te gaan.

Hiertoe is het nodig terug te komen op het in de aanvang van dit artikel gemaakte onderscheid tussen drie vraagstukken. Bij het schatten van de economische levensduur van een nieuw aangeschaft apparaat wordt uitgegaan van enerzijds de komplementaire kosten en anderzijds het verloop van de vervangingswaarde van het produkt.

In het leerboek van Meij, *Theoretische Bedrijfseconomie*, dl. I, waar een en ander wordt uiteengezet, wordt erop gewezen, dat de vervangingswaarde van het produkt wordt bepaald door de kosten van vervaardiging met een nieuw apparaat. Dit houdt echter in, dat ook voor dit nieuwe apparaat eenzelfde bepaling van het verloop van de waarde van de geleverde werkeenheden moet worden doorgevoerd, waarvoor weer moet worden gezien naar de vervangingswaarde van diens produkt etc. Dit lijkt dus een redenering die niet rondloopt, omdat zij in het oneindige verdwijnt.

Dit laatste is echter niet het geval als men bedenkt, dat aan de redenering ten grondslag ligt de veronderstelling, dat de kosten bij vervaardiging met de huidige vervanger gelijk zijn aan die van alle volgende vervangende produktiemiddelen, die dus in dit opzicht identiek worden gesteld aan de huidige vervanger. Deze essentiële veronderstelling is niet te vinden in „*Theoretische Bedrijfseconomie*”, maar wel in „*Het vervangingsprobleem bij duurzame produktiemiddelen*”¹⁸⁾.

Indien een nieuw apparaat met afwijkende eigenschappen op de markt verschijnt en dus het vervangingsprobleem opnieuw aan de orde komt, dient men t.a.v. het oude apparaat deze veronderstelling te laten vallen. T.a.v. het nieuwe apparaat wordt weer de veronderstelling van identieke vervanging gemaakt. Terugkomend op het in het begin van dit artikel gemaakte onderscheid tussen de drie aldaar genoemde problemen blijkt dus, dat voor het onder 1 genoemde vraagstuk — de schatting van de economische levensduur van een nieuw duurzaam produktiemiddel — de genoemde veronderstelling van identieke vervanging wordt voorop gesteld. Verschijnt er een ander — en wellicht beter — apparaat op de markt, dan dient zich het onder 3 gestelde vraagstuk aan, d.w.z. het overwegen van de vervanging van oud door nieuw, waarbij zich ook weer het probleem van het schat-

¹⁸⁾ Blz. 15.

ten van de economische levensduur van het vervangende werktuig voor-
doet en waarbij derhalve dezelfde veronderstelling weer wordt gemaakt.

Uit het bovenstaande blijkt, dat de veronderstelling, dat de toekomstige
vervangende produktiemiddelen qua kosten alle identiek zijn in de theorie
van Meij noodzakelijk is voor het vermijden van een cirkelredenering en het
wiskundige bewijs, dat hiervoor aan het eind van de brochure wordt ge-
geven, is zonder deze toevoeging niet volledig.

Vermeld dient hier te worden, dat zowel aan de methode van het „ad-
verse-minimum”, ontwikkeld door Terborgh, als aan de goodwill-bepaling
in het geval van een volledige serie vervangende machines, een dergelijke
veronderstelling ten grondslag ligt. Terborgh wijst er nl. nadrukkelijk op,
dat aan zijn theorie van levensduur bepaling d.m.v. het „adverse-minimum”
ten grondslag ligt o.a. de veronderstelling, dat alle volgende vervangers
hetzelfde „adverse-minimum” zullen hebben als de huidige vervanger ¹⁹⁾.
Schneider, die het geval, dat de serie apparaten voor vervanging oneindig
is, als het belangrijkste geval beschouwt vermeldt eveneens uitdrukkelijk,
dat hierbij wordt verondersteld, dat de toekomstige vervangers alle iden-
tiek zijn aan de huidige vervanger ²⁰⁾.

Een vraag, die men zich vervolgens moet stellen is, in hoeverre deze ver-
onderstelling reëel is.

Men kan met zekerheid stellen, dat het realiteitsgehalte van de veronder-
stelling van identieke vervanging van geval tot geval uiteenloopt. Bij een
apparaat, waarvan de technische ontwikkeling ongeveer tot stilstand is ge-
komen gaat de veronderstelling veel beter op dan bij een apparaat, dat tech-
nisch gezien nog volledig in ontwikkeling is. Veel meer valt er echter niet
van te zeggen. Want ook al kan men met een redelijke graad van waar-
schijnlijkheid verwachten, dat de eigenschappen van het in de toekomst ver-
vangende apparaat in belangrijke mate zullen afwijken van die van de thans
in gebruik zijnde, dan nog weet men niet in welk opzicht en in welke mate
dit het geval zal zijn..

Terborgh wijst er dan ook terecht op, dat de vraag of de veronderstelling
reëel is met een wedervraag dient te worden beantwoord nl. of er rede-
lijkerwijs een betere is te maken. Hij beantwoordt dit ontkennend door erop
te wijzen, dat, indien men de toekomst niet kan voorzien, het beste wat men
kan doen is een continuatie van het heden te veronderstellen.

Ook al is het dus zeker, dat de veronderstelling in de toekomst onjuist
zal blijken te zijn, dan nog is het niet mogelijk om hiermee in een kalkulatie
rekening te houden. Hiermee wil niet gezegd zijn, dat verwachtingen om-
trent de toekomst geen rol spelen bij het nemen van beslissingen. Integen-
deel, bij allerlei beslissingen, als bv. de vaststelling van een verkoopprijs of
de winstbestemming zullen deze overwegingen ongetwijfeld een grote rol
spelen, evenals bij een beslissing over het al of niet vervangen van ma-
chines ²¹⁾. Wel dient men echter te bedenken, dat bij deze beslissingen de
kalkulatie een richtsnoer — maar nooit het enige richtsnoer — zal kunnen
zijn. Het in de kalkulatie betrekken van alle overwegingen en verwachtingen
t.a.v. de toekomst zou blijk geven van een overschatting van de rol die

¹⁹⁾ George Terborgh: „Dynamic equipment policy”, New York 1949 1st ed. blz. 64,
Voor een korte samenvatting van de kern van dit boek zie: „Het vervangingsprobleem bij
duurzame produktiemiddelen”.

²⁰⁾ Schneider, blz. 86.

²¹⁾ Zie voor dit laatste o.a.: dr Herbert Jacob: „Das Ersatzproblem in der Investitions-
rechnung und der Einfluss der Restnutzungsdauer alter Anlagen auf die Investitionsent-
scheidung” in „Zeitschrift für Handelswissenschaftliche Forschung”, 1957, Heft 3.

de kalkulatie is toebedeeld en is ook onmogelijk door het element van de onzekerheid, dat in alle ondernemingen een rol speelt. De beoordeling van onzekerheden is niet aan kalkulatie voorbehouden. Hierom is de genoemde veronderstelling inderdaad als de meest redelijke aan te merken.

Het voorafgaande kort samenvattende kan worden gesteld, dat zowel bij de bepaling van de economische levensduur en het juiste moment van vervanging van duurzame produktiemiddelen als bij de regeling van de afschrijvingen het gebruik maken van de geldopbrengst van het produkt om twee redenen onjuist is:

- 1e. omdat op deze wijze de winst ten onjuiste geheel of ten dele wordt toegerekend aan de duurzame produktiemiddelen.
- 2e. omdat in feite meestal niet één duurzaam produktiemiddel aan de totstandkoming van het produkt meewerkt, maar meerdere duurzame produktiemiddelen, waardoor de toerekening een onoplosbaar probleem wordt.

Dit toerekeningsvraagstuk is te vermijden door uit te gaan van de vervangingswaarde van het produkt c.q. de prestatie van het duurzame produktiemiddel, welke vervangingswaarde in tegenstelling tot de geldopbrengst wel in ieder stadium van het productieproces is te bepalen.

In dit geval is een cirkelredenering in de theorie echter slechts te vermijden door uit te gaan van de veronderstelling, dat de kosten bij vervaardiging met een vervangend apparaat gelijk zijn aan die van alle toekomstige vervangende produktiemiddelen. Een veronderstelling, die ongetwijfeld later zal blijken niet op te gaan, maar die geaccepteerd dient te worden, omdat redelijkerwijs moeilijk een betere is te maken.